

COMO MITIGAR FALHAS NAS GESTÃO DE EMPRESAS USANDO AUDITORIAS FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

[Ciências Exatas e da Terra, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10797161

Autor: Thalita M. Camargo¹³;

Co-Autores: Fábio Eiras Padrão, Camila Sousa Dias.

Key Words: Gestão empresarial; Controle financeiro; Auditoria; Gestão Eficaz.

A palavra “auditoria” tem suas raízes no termo latino “audire”, que significa “ouvir”¹. A auditoria é um procedimento que envolve a análise de todas as atividades de uma empresa, independentemente do seu tamanho, para garantir que estejam em conformidade com as normas internas da empresa, bem como as regras e regulamentos contábeis. Isso aumenta a confiabilidade das informações para os usuários. Conforme Crepaldi (2019), a auditoria é definida como o exame sistemático das transações, procedimentos, operações, rotinas e demonstrações financeiras de uma entidade².

O estudo da auditoria abrange a verificação de documentos, livros e registros contábeis para garantir a precisão e a integridade das informações patrimoniais e financeiras, tanto para uso interno quanto externo³. Com base nestes conceitos, pode-se entender que a auditoria é

uma análise minuciosa das atividades e demonstrações de uma empresa, com o objetivo de assegurar a correção desses procedimentos.

No Brasil, o desenvolvimento da prática de auditoria teve início em 1972, quando o Banco Central estabeleceu normas oficiais para fiscalizar o sistema financeiro. A obrigatoriedade da realização de auditorias foi introduzida na Bolsa de Valores através da Lei 6.385/76⁴, após a regulamentação da Lei 6.404/76, também conhecida como Lei das Sociedades Anônimas⁵. Atualmente, as empresas buscam a auditoria não apenas por uma questão de exigência legal para auditar suas demonstrações contábeis, mas também pela segurança das informações que a auditoria proporciona aos seus gestores e investidores⁶.

A importância das auditorias financeiras e contábeis na gestão empresarial é incontestável. Essas ferramentas representam pilares fundamentais para a manutenção da saúde financeira das organizações, oferecendo diagnósticos precisos e contribuindo para a tomada de decisões estratégicas mais seguras e assertivas. No cenário empresarial atual, onde a competitividade é acirrada e os desafios são constantes, as auditorias desempenham um papel crucial na identificação e mitigação de falhas⁷. Através de uma análise minuciosa das demonstrações financeiras, dos livros contábeis e demais documentos, é possível detectar fraudes, erros e irregularidades que poderiam comprometer a estabilidade e o crescimento da empresa⁸.

De acordo com a pesquisa conduzida por Molina e Braz (2021) em um laboratório de análises clínicas em Goiás, Brasil, foi possível compreender a rotina e os procedimentos da auditoria interna. O estudo teve como objetivo investigar o processo utilizado pelo setor de auditoria interna no laboratório e avaliar como essa prática influencia na qualidade do serviço prestado. Os resultados revelaram que, mesmo com um sistema de qualidade estabelecido e auditorias frequentes, podem ocorrer erros nos procedimentos. No entanto, a existência de normas de controle interno e a realização de auditorias internas possibilitam a identificação e correção

eficiente desses erros, contribuindo para a gestão administrativa, contábil e organizacional do laboratório, além de oferecer maior confiabilidade aos gestores nas tomadas de decisões⁹.

Crepaldi (2013) destaca os diversos benefícios que a auditoria oferece à gestão empresarial. O autor ressalta que, ao exercer seu papel de fiscalização dos controles internos, a auditoria promove a precisão dos registros contábeis, emite parecer sobre a adequação das demonstrações financeiras e dificulta desvios de ativos e pagamentos indevidos de despesas. Além disso, auxilia na identificação de omissões no registro de receitas, garante a realização de créditos no momento adequado e assegura a liquidação oportuna de débitos. Outro aspecto relevante é sua contribuição para a obtenção de informações mais precisas sobre a verdadeira condição econômica, patrimonial e financeira das empresas, além da identificação de falhas na organização administrativa e nos mecanismos de controle interno¹⁰.

Um dos principais benefícios das auditorias é a detecção de fraudes e erros, fornecendo mecanismos de controle interno essenciais para preservar a integridade das informações e proteger os ativos da empresa. Além disso, a prevenção de riscos e perdas é outra vantagem significativa, permitindo que a empresa se antecipe a potenciais problemas e adote medidas corretivas de forma proativa.

Ademais, as informações obtidas por meio das auditorias melhoram a tomada de decisões, proporcionando uma visão clara e objetiva da situação financeira da empresa, embasando escolhas mais acertadas e alinhadas com os objetivos estratégicos da organização. Por fim, ao garantir a transparência das demonstrações financeiras, as auditorias aumentam a confiabilidade das informações, fortalecendo a credibilidade da empresa perante investidores, credores e órgãos reguladores, e reforçam sua governança corporativa, evidenciando o compromisso com a ética e a transparência nos negócios.

Existem diferentes tipos de auditoria que podem ser empregados para mitigar falhas na gestão empresarial, a auditoria interna e a auditoria externa:

- A auditoria interna, realizada por profissionais internos da empresa, desempenha um papel crucial no monitoramento dos processos internos e na garantia da conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos. Seu objetivo é auxiliar os gestores por meio de técnicas e procedimentos específicos de amostragem, contribuindo para o processo gerencial. Originada com o propósito de verificar e analisar os processos e atividades empresariais, tem como meta examinar se estas estão alinhadas com as normas previamente estabelecidas. Conduzida por um funcionário da empresa, a auditoria interna tem como principal objetivo atender às necessidades da administração. Sua revisão das operações e do controle interno visa principalmente desenvolver aperfeiçoamentos e induzir ao cumprimento de políticas e normas, sem estar restrita aos assuntos financeiros. O trabalho é subdividido em relação às áreas operacionais e às linhas de responsabilidade administrativa. O auditor interno concentra-se diretamente na detecção e prevenção de fraudes, sendo independente em relação às pessoas cujo trabalho ele examina, embora esteja subordinado às necessidades e desejos da alta administração. A revisão das atividades da empresa é contínua¹¹.
- A auditoria externa é um processo independente de análise dos registros contábeis de uma empresa, conduzido por um profissional externo à organização. Seu propósito é certificar-se de que esses registros refletem com precisão a situação financeira e patrimonial da empresa, em conformidade com as normas contábeis estabelecidas. Diferentemente da auditoria interna, realizada por profissionais internos, a auditoria externa é conduzida por um auditor independente. Ambas têm o objetivo de assegurar a credibilidade das demonstrações contábeis, mas diferem em sua abordagem e escopo. A auditoria externa, sendo imparcial, é mais

adequada para empresas de grande porte ou com complexidade financeira significativa. Conduzida por um profissional independente, a auditoria externa visa atender às necessidades de terceiros em relação à fidedignidade das informações financeiras. Sua revisão das operações e do controle interno é principalmente realizada para determinar a extensão do exame e a fidedignidade das demonstrações financeiras, subdividindo o trabalho em relação às contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. O auditor externo incidentalmente se preocupa com a detecção e prevenção de fraudes, a não ser que haja possibilidade de substancialmente afetar as demonstrações financeiras. Ele deve ser independente em relação à administração, de fato e de atitude mental, e o exame das informações comprobatórias das demonstrações financeiras é periódico, geralmente semestral ou anual¹².

Para garantir a eficácia das auditorias, algumas recomendações são essenciais. É fundamental realizar auditorias regularmente, adequando sua periodicidade ao porte da empresa e à complexidade de seus negócios. Além disso, é imprescindível contratar auditores experientes e qualificados, que possuam expertise para realizar um trabalho de qualidade e confiabilidade. Por fim, a empresa deve se comprometer a implementar as medidas recomendadas na auditoria, corrigindo as falhas identificadas e prevenindo futuros problemas.

Em síntese, as auditorias financeiras e contábeis representam ferramentas indispensáveis na mitigação de falhas na gestão de empresas. Ao oferecerem um diagnóstico preciso da saúde financeira da organização e identificarem possíveis irregularidades, as auditorias possibilitam a prevenção de riscos e a otimização de processos. A detecção de fraudes e erros, a prevenção de perdas financeiras, a melhoria na tomada de decisões estratégicas e o aumento da confiabilidade das informações são apenas algumas das vantagens oferecidas por essas práticas. Além disso, ao implementar recomendações resultantes das auditorias e realizar

esses processos de forma regular, as empresas reforçam sua governança corporativa e demonstram comprometimento com a transparência e a ética nos negócios. Em suma, investir em auditorias financeiras e contábeis é essencial para garantir a sustentabilidade e o sucesso das organizações, proporcionando uma base sólida para uma gestão eficaz e responsável.

¹REIS, Graciela Mendes Ribeiro. O rodízio de auditores independentes e a análise se existe ou não impactos no gerenciamento de resultados das empresas auditadas. 2009. 160 f. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) – Faculdade de Ciências Contábeis, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

²CREPALDI, Silvio Aparecido; Auditoria Contábil – Teoria e Prática. 11. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

³ATTIE, William. Auditoria Conceitos e Aplicações, 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018.

⁴BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília, DF: Casa Civil, 1976.

⁵BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1976. Seção 1, p. 18952.

⁶OLIVEIRA, Denise Silva; FONTOURA GOMES, Gilson Freire da. A importância da Auditoria Interna no processo de gestão das organizações em um ambiente globalizado e cada vez mais competitivo. Revista de Ciências Gerenciais, Valinhos, Anhanguera Educacional, vol. 1, nº. 1, ano 2012. ISSN: [inserir ISSN, se disponível].

⁷MARTINS, Yasmin Silva.; DA SILVA, Carlos.. Risk and ISO 9001: a systematic literature review. International Joint conference on Industrial Engineering and Operations Management. Springer, Cham, p. 257-269, 2018.

⁸SILVA, Érica Cristiane Oliveira; LEITÃO, Luciana de Lima; ROCHA, Clarice Branco. (2023). A importância da auditoria interna como ferramenta de gestão para as empresas. Administração, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, p. 17, 10 de outubro de 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10012111.

⁹MOLINA, Daniely Aparecida; BRAZ, Juliana Ribeiro. A importância da auditoria interna na gestão das organizações. Trabalho de Curso (Ciências Contábeis) – Instituto Universitário UNA de Catalão. Orientação da Prof.a M.a Simone Hilário Brasileiro. Catalão, 2021.

¹⁰CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: Teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

¹¹MOLINA, Daniely Aparecida; BRAZ, Juliana Ribeiro. A importância da auditoria interna na gestão das organizações. Trabalho de Curso (Ciências Contábeis) – Instituto Universitário UNA de Catalão. Orientação da Prof.a M.a Simone Hilário Brasileiro. Catalão, 2021.

¹²CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria contábil: teoria e prática. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2007.

¹³Thalita M. Camargo: Profissional experiente em gestão financeira, com passagens de sucesso como Gerente Financeira no Império Equipamentos de Segurança e Analista Administrativo Financeiro na Minas France Veículos. Possui habilidades notáveis em organização, liderança e comunicação, participou do curso de economia na educaweb e empreendedorismo para o Mercado Financeiro. Aprimorou sua educação com cursos relevantes, incluindo Finanças para Gestores pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Gestão Financeira pelo Sebrae. Além disso, investiu em seu desenvolvimento linguístico com um curso de Inglês como Segunda Língua (ESL). Comprometida com a excelência na gestão financeira e dedicada a buscar oportunidades na área.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil